

PENSANDO A PRODUÇÃO CULTURAL

Bruno Marcelino, Magno da Costa Paim, Marcela Pedreira Hernandez, Alan Dutra de Melo

O projeto de extensão Pensando a Produção Cultural busca a interação entre os alunos ingressantes, a população Jaguarense e Uruguiaia. O foco é a comunidade artística da região e seus gestores que já atuam na área da cultura e portanto trabalham com o conceito de Produção Cultural. Para fortalecer o debate estão planejados seminários, mostras de filmes, debates, mesas redondas, mediados de diversas formas buscando dessa maneira uma maior abrangência sobre a Produção Cultural, contando também com autores e profissionais que sejam referências na área. As ações serão realizadas no campus da Unipampa Jaguarão, na Biblioteca Pública Municipal, na Casa de Cultura em Rio Branco - UY e por ultimo na comunidade do Cerro da Pólvora, suprimindo assim a necessidade que a universidade tem de abrir as portas para a comunidade, também buscando alcançar um dos objetivos do Programa de Educação Tutorial que é a de aproximação dos estudantes para com a população de seu entorno. O projeto será dividido em quatro encontros, tendo como inicio das atividades o mês de setembro nas dependências da Unipampa, em outubro na Biblioteca Pública Municipal em novembro na Casa de Cultura de Rio Branco/UY e finalizando em dezembro na Associação Boêmios do Amor. Neste sentido consideramos importante a realização deste projeto de forma a apresentar e conceituar a profissão do produtor cultural e estreitar os laços com a comunidade tendo em vista as ações que continuarão a serem desenvolvidas. O grupo PET Produção e Política Cultural visa com o esse projeto debater os rumos do curso de Produção e Política Cultural através do dialogo e da intercambio entre a comunidade acadêmica e a comunidade artística e de gestão cultural dos municípios de Jaguarão e Rio Branco/UY. Por fim, o projeto em questão é de suma importância para a implantação do PET Produção e Política Cultural e para contribuir no processo de efetivação da extensão universitária na Unipampa.

Palavras-chave: Produção, Cultural, Extensão, Universitária, PET